

ZAMONAVIY PSIXOLOGIK TADQIQOTLARDA KOPING STRATEGIYALARI ORQALI TA'LIM JARAYONIDA STRESSNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

Eshnayev N.J.

ChDPU Psixologiya kafedrasida dotsenti

eshnayev8080@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy psixologik tadqiqotlarda “koping strategiyasi” tushunchasining mazmuni va uni izohlashga oid asosiy ilmiy yondashuvlar tahlil etilgan. Koping strategiyalari shaxsning stress, qiyin vaziyatlar va hayotiy muammolarga munosabatini boshqarish usullari sifatida qaraladi. Ilmiy manbalarda kognitiv, bixevioral va emotsional yondashuvlar asosidagi nazariy modellar qiyosiy o‘rganilgan. Maqolada coping strategiyalarining shaxsiy barqarorlik, adaptatsiya va ijtimoiy moslashuvdagi roli yoritilgan. Shuningdek, insonning ichki resurslaridan foydalanish va stressga qarshi samarali mexanizmlarni shakllantirishning psixologik shartlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: coping strategiyasi, stress, moslashuv, kognitiv yondashuv, psixologik barqarorlik., moslashuv, kognitiv va bixevioral yondashuv, emotsional boshqaruv, adaptatsiya, shaxsiy resurslar, emotsional intellekt.

Аннотация: В статье анализируется содержание понятия «копинг-стратегия» в современных психологических исследованиях и основные научные подходы к его интерпретации. Копинг-стратегии рассматриваются как способы управления реакцией человека на стресс, трудные ситуации и жизненные проблемы. В научных источниках проводится сравнительное изучение теоретических моделей, основанных на когнитивном, поведенческом и эмоциональном подходах. В статье освещается роль копинг-стратегий в обеспечении личностной стабильности, адаптации и социальной адаптации. Также определяются психологические условия использования внутренних ресурсов человека и формирования эффективных антистрессовых механизмов.

Ключевые слова: стратегия преодоления трудностей, стресс, адаптация, когнитивный подход, психологическая устойчивость, адаптация, когнитивно-поведенческий подход, управление эмоциями, адаптация, личностные ресурсы, эмоциональный интеллект.

Abstract: The article analyzes the content of the concept of "coping strategy" in modern psychological research and the main scientific approaches to its interpretation. Coping strategies are considered as ways of managing a person's response to stress, difficult situations and life problems. Theoretical models based on cognitive, behavioral and emotional approaches are comparatively studied in scientific sources. The article

highlights the role of coping strategies in personal stability, adaptation and social adaptation. Also, the psychological conditions for the use of human internal resources and the formation of effective anti-stress mechanisms have been determined.

Key words: coping strategy, stress, adaptation, cognitive approach, psychological stability, adaptation, cognitive and behavioral approach, emotional management, adaptation, personal resources, emotional intelligence.

G'arb tadqiqotchilari orasida "koping" tushunchasi stress bilan kurashish muammosini aks ettiradi. Oksford inglizcha lug'atida "koping" so'zi muvaffaqiyatli koping ma'nosini ifodalash uchun tavsiya etilgan. Xorijiy tadqiqotchilarning nashrlarida bu konsepsiyaga oid turli ta'riflar mavjud bo'lib, ular orasida "faol kurash", "transformatsion koping", "regressiv koping" kabi tushunchalar keng qo'llaniladi. Psixodinamik yo'nalish vakillari (Ye.V.Zmanovskaya, A.Kardiner, G.S.Sullivan, V.I.Ovcharenko, Ye.Fromm, K.Xorni) koping jarayonlarini qiyin vaziyatlarda shaxsni samarali moslashtirishga qaratilgan yego jarayonlari sifatida qarashadi. Gumanistik psixologiyada esa koping insonning hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorligini ko'rsatuvchi xatti-harakatlar shakli sifatida talqin qilinadi (Rojers, A. Maslou).

Stress va kurashni kognitiv yo'nalishda o'rganishda insonning atrof-muhit talablari va ushbu talablarni qondiradigan resurslarning mavjudligi o'rtasidagi muayyan muvozanatni saqlashga yo'naltirilgan xatti-harakatlar koping hodisasi sifatida qaraladi (R.Lazar va S.Folkman).[5] Ular koping xatti-harakatlarini haddan tashqari stressga yoki inson resurslaridan oshib ketuvchi tashqi va ichki talablarni koping uchun inson tomonidan doimiy o'zgarib turadigan kognitiv va xulq-atvor harakatlari shaklida tasvirlaydilar. F.Koen va R.Lazar o'z tadqiqotlarida beshta koping vazifasini aniqlab, ularning bajarilishi koping muvaffaqiyatini belgilaydi: vaziyatlarning salbiy ta'sirini minimallashtirish va tiklanish imkoniyatlarini oshirish; sabr-toqat, moslashish yoki hayotiy vaziyatlarni tartibga solish yoki o'zgartirish; ijobiy imidj va o'ziga ishonchni saqlash; hissiy muvozanatni saqlash; boshqa odamlar bilan yaqin munosabatlarni saqlash va rivojlantirish.[11]

Rus psixologiyasida "koping" tushunchasi stress nazariyasining markazida turib, turli usul va metodlardan foydalangan holda stressli sharoitlarni psixologik koping deb talqin qilinadi. Bu konsepsiya insonning tashqi va ichki talablar bilan o'zaro aloqada bo'lgan faoliyatining turli shakllarini qamrab oladi. Shu jumladan muammolarni hal qilish, nazorat qilish, yumshatish, ko'nikish yoki ulardan qochish kabi xatti-harakatlar vaziyatning stressli ta'sirini bartaraf etishga va uni o'zlashtirishga qaratilgan bo'ladi.

Koping strategiyalari kurashishning to'rt asosiy turini o'z ichiga oladi: kognitiv koping, stress sabablarini tushunish va vaziyatni insonning o'zi, muhiti va munosabatlari nuqtai nazaridan baholash; hissiy mustahkamlash, o'z his-tuyg'ularini anglash va qabul

qilish, ijtimoiy maqbul shaklda ifoda etish va tajribalarni boshqarish; xulq-atvorni koping, xulq-atvorni o'zgartirish, strategiya va rejalarni qayta ko'rib chiqish; ijtimoiy koping, hayotiy qadriyatlarni, ijtimoiy rollar va shaxslararo munosabatlarni qayta ko'rib chiqish va kengaytirish.[7]

Oliy ta'lim tizimida talabalar ko'plab stress manbalariga duch keladilar, jumladan akademik bosim, kelajak kasbiy faoliyatga tayyorgarlik, ijtimoiy munosabatlardagi muammolar va boshqa turli qiyinchiliklar. Shu bois talabalarning koping strategiyalarini muvofiqlashtirish va rivojlantirish ularning psixologik barqarorligini oshirish, stressni samarali boshqarish va murakkab vaziyatlarga moslashish qobiliyatini yaxshilashda muhim ijtimoiy-psixologik omil hisoblanadi. Mobil mutaxassislarni tayyorlash jarayonida talabalarning stressga moslashish qobiliyatini oshirish ularning kasbiy va shaxsiy o'sishini ta'minlaydi.

Talabalarning koping strategiyalari oliy ta'limdagi muvaffaqiyatli faoliyat va kelajakdagi kasbiy mobillik uchun zarur bo'lib, bu sohadagi tadqiqotlar oliy ta'lim muassasalarida psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlarini takomillashtirishga, stressni boshqarish treninglari va mentorlik dasturlarini joriy etishga yo'naltirilishi lozimligini ko'rsatadi. Ijtimoiy muhitning mustahkamligi, talabalar o'rtasidagi o'zaro qo'llab-quvvatlash va samarali muloqot talabalarning stressga chidamliligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, mobil mutaxassislarni tayyorlashda ijtimoiy-psixologik omillarning muhimligini yanada kuchaytirib beradi. Shu tariqa, oliy ta'limda talabalarning koping strategiyalarini muvofiqlashtirish jarayoni mobil mutaxassis tayyorlashning ijtimoiy-psixologik asoslaridan biri hisoblanadi.

Xulq-atvorni yengish muvaffaqiyatini baholashda bir qator muhim ko'rsatkichlar e'tiborga olinadi. Ular orasida fiziologik holatni bartaraf etish va stress natijasida yuzaga kelgan psixologik zo'riqishni kamaytirish, stressli faoliyatni tiklash imkoniyatlarini yaratish hamda ruhiy charchoqdan shaxsni ozod qilish, qayg'u va tushkunlikning oldini olish kabi omillar alohida ahamiyat kasb etadi.[3] Olimlarning stressni yengish strategiyalarini tizimlashtirish va tavsiflash bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida turli usullar taklif etilgan bo'lsa-da, hozircha psixologik kurashishning yagona va umume'tirof etilgan tasnifi mavjud emas. S.K.Nartova-Bochaver psixologik kurash turlarini tizimli ravishda tasniflashni kelajakning muhim vazifasi sifatida qarashda davom etadi.[7]

Psixologik kurashning har bir usuli o'zgacha xususiyatlarga ega bo'lib, inson tomonidan boshdan kechirilayotgan stress vaziyatining sub'ektiv idrok etilishi va uning ma'nosiga bog'liq. Shuningdek, kurashishning asosiy vazifalari sifatida haqiqiy muammoni hal qilish, uni hissiy jihatdan boshdan kechirish, hissiy holatni tartibga solish hamda odamlar bilan munosabatlarni mustahkamlash belgilanadi.

R.Lazarning ta'rificha, stressga munosabatning ikkita asosiy usuli mavjud. Birinchisi, muammoga yo'naltirilgan usul bo'lib, u muammoni oqilona tahlil qilish, qiyin

vaziyatni hal qilish uchun reja tuzish va uni amalga oshirishga qaratilgan. Bu jarayonda shaxs xatti-harakatlarini mustaqil tahlil qiladi, kerak bo'lsa boshqalardan yordam so'raydi va qo'shimcha ma'lumot izlaydi. Ikkinchisi, sub'ektiv yo'naltirilgan usul bo'lib, u asosan stressga hissiy munosabat bilan bog'liq bo'ladi va ma'lum harakatlarni o'z ichiga olmasligi mumkin. Bu usulda inson stress haqida o'ylamaslikka harakat qiladi, boshqalarni o'z tajribalariga jalb etadi, ba'zan o'zini unutish yoki salbiy his-tuyg'ularni masalan, spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalar yordamida kamaytirishga intiladi. Shu bilan birga, tuyg'ularga qaratilgan kurash usuli hissiy stressni kamaytirishga yordam beradi.

Oliy ta'lim sharoitida talabalar turli stress manbalariga duch keladilar, jumladan akademik bosim, kelajak kasbiy faoliyatga tayyorgarlik, ijtimoiy munosabatlar muammolari va boshqalar. Shu bois talabalarning koping strategiyalarini muvofiqlashtirish va rivojlantirish ularning psixologik barqarorligini ta'minlashda va stressni samarali boshqarishda muhim ijtimoiy-psixologik omil bo'lib xizmat qiladi. Talabalarning koping faoliyati ularning stressga chidamlilik qobiliyatini oshiradi, shu bilan birga shaxsning yosh, jins, shaxsiy xususiyatlari va ijtimoiy muhit ta'sirini hisobga olish zarur. Mobil mutaxassislarni tayyorlash jarayonida talabalarning stressga moslashuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish ularning kasbiy va shaxsiy o'sishini ta'minlaydi, shuningdek murakkab va tez o'zgaruvchan zamonaviy sharoitlarga tez moslashish imkoniyatini yaratadi.

Talabalarning psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlari, stressni boshqarish treninglari va mentorlik dasturlari orqali koping strategiyalarini takomillashtirish, ijtimoiy muhitni mustahkamlash, talabalar o'rtasida o'zaro qo'llab-quvvatlashni rivojlantirish, mobil mutaxassislarni tayyorlashda ijtimoiy-psixologik omillarni muvaffaqiyatli integratsiyalash uchun muhim ahamiyatga ega. Shu tariqa, oliy ta'limda talabalarning koping strategiyalarini muvofiqlashtirish mobil mutaxassis tayyorlashning ijtimoiy-psixologik asoslaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Oliy ta'lim tizimida koping strategiyalarni rivojlantirish va muvofiqlashtirish mobil mutaxassislarni tayyorlashda asosiy psixologik mexanizmlardan biridir. Bu jarayonda talabalarning shaxsiy resurslarini faollashtirish, kognitiv qobiliyatlarini kengaytirish, ehtiyoj va tuyg'ularini tan olish va ifoda qilish, xulq-atvor strategiyalarini maqsadga muvofiq ravishda tanlash, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yo'naltirilgan maxsus psixotarbiya dasturlaridan foydalanish zarur.

Kognitiv qayta baholash, ijobiy fikrlash va faol ijtimoiy munosabatlarga kirishish kabi ko'nikmalarni shakllantirish talabalarning stressli vaziyatlarga nisbatan individual yondashuvini samarali qilib, ularni turli hayotiy sinovlarga tayyorlaydi.

R.Lazar va S.Folkman tomonidan ishlab chiqilgan stressni yengish nazariyasi va koping strategiyalari oliy ta'limda mobil mutaxassislarni tayyorlashning psixologik

asosini tashkil etadi. Talabalarning koping strategiyalarini muvofiqlashtirish, bu nafaqat shaxsning ichki resurslarini faollashtirishni, balki uning atrof-muhit bilan munosabatlarini ham yaxshilashni ko'zda tutadigan, psixologik barqarorlik va kasbiy tayyorgarlikni ta'minlaydigan murakkab ijtimoiy-psixologik jarayondir.

Asosiy kurash manbalaridan biri, bu o'z-o'zini anglash bo'lib, u insonning shaxsiy imkoniyatlariga ishonchi va muammoli vaziyatni boshqara olish qobiliyatini his etishga olib keladi. O'z-o'zini anglash kognitiv va emotsional sohalarida shaxsning ruhiy barqarorligini ta'minlab, stressli sharoitlarda konstruktiv yo'l tutishga imkon yaratadi. Bu jarayonda shaxs o'z ehtiyojlari, sezgilarini taniqli tarzda idrok qilishi va ularga muvofiq kurash strategiyasini shakllantirishi mumkin. Shu ma'noda, o'z-o'zini anglash, bu shaxsiy farovonlik va psixologik barqarorlikka olib boruvchi ichki resursdir.

Keyingi muhim kurash manbai, bu “nazorat o'chog'i” yoki shaxsning ichki yo'nalishi bo'lib, u insonning o'z hayoti va vaziyatlar ustidan nazorat hissini shakllantiradi. Ichki nazoratga ega insonlar muammoli vaziyatlarni real baholashga moyil bo'lib, atrof-muhit talablariga mos ravishda eng maqbul kurash strategiyalarini tanlash qobiliyatiga yegadirlar. Bunday shaxslar kurash jarayonida ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning kerakli turi va miqdorini ham aniqlashga qodir bo'lib, bu ularning stressni boshqarish samaradorligini oshiradi. Nazorat hissining mavjudligi shaxsning hissiy barqarorligini ta'minlab, o'z hayoti uchun mas'uliyatni qabul qilishga yordam beradi.

Amerikalik tadqiqotchi K.Garver va uning hamkorlari kurash strategiyalarini kengaytirilgan model asosida tasniflashgan. Ularning fikriga ko'ra, eng samarali va moslashuvchan strategiyalar muammoni hal qilishga qaratilgan: “faol kurash”, “rejalashtirish”, “faol jamoatchilik yordamini izlash”, “ijobiy talqin va o'sish”, “qabul qilish”. Bu strategiyalar shaxsning stressga qarshi faol harakatini namoyon qiladi va psixologik barqarorlikni ta'minlaydi.[10]

Xulosa qilib aytganda turli xil kurash strategiyalari, mexanizm va manbalarni hisobga olgan holda, “Oliy ta'limda talabalar koping strategiyasini muvofiqlashtirish asosida mobil mutaxassis tayyorlashning ijtimoiy-psixologik omillari” tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Mobil mutaxassis nafaqat bilim va ko'nikmalarga, balki stressga qarshi samarali kurashish qobiliyatiga ham yega bo'lishi lozim. Bunday mutaxassisni tayyorlash jarayonida talabalarning shaxsiy kurash manbalarini, strategiyalarini, ruhiy barqarorlik darajasini va ijtimoiy yordam mexanizmlarini inobatga olgan holda, ularning koping qobiliyatini aniqlash, rivojlantirish va muvofiqlashtirish muhim hisoblanadi.

Talabalarda koping strategiyasini muvofiqlashtirish asosida mobil mutaxassis tayyorlash jarayoni nafaqat shaxsiy psixologik barqarorlikni ta'minlash, balki professional faoliyatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noaniq, stressli va murakkab vaziyatlarga tayyorgarlikni oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon

ijtimoiy-psixologik omillar va individual resurslarni to'g'ri baholash va ularni samarali safarbar etish orqali amalga oshiriladi. Har bir talaba uchun individual koping profilni shakllantirish, unda samarali strategiyalarning ustuvorligini ta'minlash, ularning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy rivojlanishiga yo'l ochadi. Bunday yondashuv oliy ta'lim muassasalarida mobil, moslashuvchan va kasbiy jihatdan barkamol mutaxassislar tayyorlashning asosiy strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Анцыферова, Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита [Текст] / Л. И Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15.- № 1. – С. 3-16.
2. Бодров, В.А. Проблема преодоления стресса. Часть 3. Стратегии и стили преодоления стресса [Текст] / В.А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – Т.27. – №3. – С. 106-116.
3. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление [Текст] / В.А. Бодров. – М. : ПЕР-СЭ, 2006. – 528 с.
4. Карвасарский, Б.Д. Копинг-поведение (механизмы совладания) как сознательные стратегии преодоления стрессовых ситуаций и методы их определения: пособие для врачей и психологов [Текст] / Б.Д. Карвасарский, В.А. Абабков, А.В. Васильева, Г.Л. Исурина и др. – СПб. : Изд-во НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2007. – 28 с.
5. Лазарус, Р. Индивидуальная чувствительность и устойчивость к психологическому стрессу [Текст] / Р. Лазарус // Психологические факторы на работе и охрана здоровья. М. – Женева, 1989. – С. 121-126.
6. Набиуллина, Р.Р. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом (определение, структура, функции, виды, психотерапевтическая коррекция). Учебное пособие [Текст] / Р.Р. Набиуллина, И.В. Тухтарова. – Казань, 2003. – 98 с.
7. Нартова-Бочавер, С.К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности [Текст] / С.К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – Т.18. – № 5. – С. 20-30.
8. Нартова-Бочавер, С.К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности [Текст] / С.К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – Т.18. – № 5. – С. 20-30.
9. Хекхаузен, Х. Личностные и ситуационные подходы к объяснению поведения [Текст] / Х. Хекхаузен, сост. и общая редакция Н. В. Гришиной // Психология социальных ситуаций. Хрестоматия.-СПб. :Питер, 2001.- С. 58-91.

10. Carver, C.S. Assessing coping strategies: a theoretically based approach [Text] / C.S. Carver, M.F. Scheier, J.K. Weintraub // Journal of Personality and Social Psychology. – 1989. – V. 56. – P. 267-283.

11. Cohen, F. Measurement of coping [Text] / F. Cohen // A. Monat and Richard S. Lazarus. Stress and Coping. – N.-Y, 1991. – P. 228-244.; Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление [Текст] / В.А. Бодров. – М. : ПЕР-СЭ, 2006. – 528 с.

12. Frydenberg, E. Teaching Coping to adolescents: when and to whom? [Text] / E. Frydenberg, R. Lewis // American Educational Research Journal. – Fall 2000. – V. 37, № 3. – P. 727-745.